

ELEKTR ISTE'MOLCHILARINING QUVVATINI VA ENERGIYA SARFINI O'LCHASH EKSPERIMENTI

¹Nurillayev Bobomurot Najmitdinovich, ²Umarova Madina Sodiqjon qizi, ³Saidova Munisa
To'qlin qizi

¹TDPU dotsenti

^{2,3}TDPU "Fizika va astronomiya" ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10988779>

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektr istemolchilarning qanday quvvat bilan ishlayotganligini o'lchash va ma'lum bir vaqt ichida qancha elektr energiyasi sarf qilishini aniqlashga imkon beradigan eksperimental qurilma va laboratoriya ishining bajarilishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'zgaruvchan tok, elektr energiyasi, elektr iste'molchi, quvvat, elektr tokining ishi, quvvatni o'lchash, elektr tokining ishini o'lchash, laboratoriya ishi, cho'g'lanma lampa, yorug'lik diodli (Led) lampa, voltmeter.

Abstract. This article describes an experimental device and laboratory work that allows you to measure how much electricity consumers consume and determine how much electricity they consume in a given period of time.

Keywords: alternating current, electrical energy, electrical consumer, power, work of electric current, power measurement, measurement of work of electric current, laboratory work, incandescent lamp, LED lamp, voltmeter.

Аннотация. В данной статье описано экспериментальное устройство и лабораторная работа, позволяющая измерить, сколько электроэнергии потребляют потребители, и определить, сколько электроэнергии они потребляют в тот или иной период времени.

Ключевые слова: переменный ток, электрическая энергия, электропотребитель, мощность, работа электрического тока, измерение мощности, измерение работы электрического тока, лабораторная работа, лампа накаливания, светодиодная лампа, вольтметр.

Jahon tajribasidan ma'lumki, energiya resurslarini ishlab chiqarishning o'zi yetarli emas, uni tejash ham zarur. Vaqt o'tishi bilan har qanday mamlakat energiya resurslari iste'molini tartibga sola boshlaydi. Mamlakatimizda va dunyo miqyosida ham elektr energiyasidan foydalanishda tejamkorlikka e'tibor qilish muammosi eng dolzarb muammolardan biriga aylanmoqda.

Kundalik hayotda iste'mol qilinadigan umumiy energiyaning asosiy ulushi – taxminan 79 foizi xona va inshootlarni isitishga sarf bo'ladi, energiyaning 15 foizi issiqlik jarayonlariga (suv isitish, pishirish va boshqalar), 5 foizi maishiy elektr texnikalarga va energiyaning 1 foizi yorug'lik, radio va televizor uskunalariga sarflanadi.

Hozirgi kunda xonadonlarda, ko'chalarni yoritish tizimlarida, ko'cha svetoforlarida va boshqa joylarda an'anaviy cho'g'lanma lampalar o'rniga Led lampalardan foydalanilmoqda. Ular cho'g'lanma lampalarga qaraganda ancha samarador. Led lampalarning cho'g'lanma lampalarga nisbatan kam elektr energiya sarf qilishini, ya'ni qanchalik darajada energiya jihatidan tejamli ekanligiga talabalarning ishonch hosil qilishlari maqsadida Elektr va magnetizm laboratoriya xonasida elektr tokining quvvati va ishini o'lchashga imkon beruvchi laboratoriya ishi qurilmasini talabalar bilan birgalikda yig'dik va ishga tushirdik. Laboratoriya ishining mavzusini "Elektr tokining quvvati va ishini o'lchashni o'rganish" deb nomladik.

Ishning maqsadi: Lampalarning qanday quvvat bilan ishlashini va ularning belgilangan vaqt ichida qancha elektr energiyasi sarf qilishini hisoblashni eksperimentda o'rganish. Cho'g'lanma lampalar bilan zamonaviy Led lampalarning quvvatlarini solishtirish orqali ulardagi elektr energiya sarfi orasidagi farqni baholash.

Kerakli asboblardan va jihozlardan: Elektr taqsimlagich (kuchlanish manbai), **0217.1** - elektr tokining quvvati va ishini o'lchash asbobi (Germaniyaning LEYBOLD firmasida ishlab chiqarilgan), voltmetr (Koreya), 5 ta yoki 4 ta lampa, kalitlar, elektron sekundomer (LEYBOLD), ulash simlari.

Sekundomer

0217.1 - elektr tokining quvvati va ishini o'lchash asbobi

Voltmetr

Elektr taqsimlagich (kuchlanish manbai)

1-rasm. Laboratoriya ishi qurilmasida ishlatiladigan asboblardan

Ishni bajarish tartibi.

1. Elektr tokining quvvati va ishini o'lchash laboratoriya eksperimentida foydalaniladigan asboblardan va jihozlardan bilan tanishing (1 va 2 – rasmlar).
2. 2-rasmdagi sxema bo'yicha zanjirni yig'ing va uning to'g'riligini o'qituvchiga tekshirtiring.
3. Elektr taqsimlagich (kuchlanish manbai) ning kuchlanish o'zgartirgichini eng past holatga qo'ying (soat strelkasiga teskari tomonga va oxirigacha).
4. O'qituvchi ruxsati bilan **0217.1** asbobini va Elektr taqsimlagich (kuchlanish manbai) ni tok manbaiga ulang (220 V).

2-rasm. Eksperimental qurilmaning sxematik ko‘rinishi

1-mashq. Elektr tokining quvvatini o‘lchash

5. **0217.1** asbobini ishga tayyorlab oling. Buning uchun 1-kalitni 300 V ga, 2 ni 3A ga, 3-kalitni **W** belgi tomonga, 4 ni **Stop** belgisi to‘g‘risiga qo‘ying va asbob ekranidagi raqamni nolga keltiring.

6. k_1 kalitni ulang va kuchlanish manbaidagi 1 murvatni soat strelkasi bo‘yicha burab, kuchlanishni sekin oshiring. Bu vaqtda birinchi lampa xira yonadi. So‘ngra kuchlanishni orttirib borib, voltmetrning ko‘rsatishini va **0217.1** asbobning ko‘rsatishini kamida 5 marta yozib oling.

7. Kuchlanish manbaidagi 1 murvatni soat strelkasiga teskari tomonga burab, boshlang‘ich holatga qaytaring.

8. k_2 kalitni ulang, bu vaqtda birinchi va ikkinchi lampalar xira yonadi. Yana tajribani 6-band bo‘yicha takrorlang.

9. k_3 kalitni ulang, bu vaqtda birinchi, ikkinchi va uchinchi lampalar xira yonadi. Yana tajribani 6-band bo‘yicha takrorlang.

10. Barcha olingan natijalarni quyidagi jadvalga yozing:

№	Cho‘g‘lanma	1	2	3	4	5	
1 ta lampa	Quvvat (W)						
	Kuchlanish (V)						
2 ta lampa	Quvvat (W)						
	Kuchlanish (V)						
3 ta lampa	Quvvat (W)						
	Kuchlanish (V)						

11. k_1, k_2, k_3 kalitlarning hammasini uzing va k_4 kalitni ulang. Bunda to‘rtinchi LED lampa yonadi. LED lampa bilan tajribani takrorlang.

12. k_4 kalitni ulang, bunda beshinchi LED lampa ham yonadi. Ikkita LED lampa bilan tajribani takrorlang.

13. Olingan natijalarni quyidagi jadvalga yozing:

№	LED	1	2	3	4	5	
1 ta lampa	Quvvat (W)						
	Kuchlanish (V)						
2 ta lampa	Quvvat (W)						
	Kuchlanish (V)						

2-mashq. Elektr tokining ishini o'lash

Elektr tokining ishini o'lashda ham yuqoridagi tajriba deyarli takrorlanadi.

1. **0217.1** asbobidagi 5 kalitni 10^2 yoki 10^3 holatga qo'ying.
2. Lampa (lar) ni biror quvvatni ko'rsatib turgan holatida qo'ying va uni yozib oling.
3. **0217.1** asbobidagi 3 kalitni **Ws** holatga qo'ying va 4 kalitni **Reset** holatga qo'ying, so'ngra yana va **Stop** belgisiga qaytaring.
4. 4-kalitni **Run** belgisi tomonga qo'ying va shu zahoti sekundomerni ishga tushiring. Belgilangan ma'lum vaqtdan keyin kalitni **Stop** belgisiga qaytaring va **0217.1** asbobning ko'rsatishini yozib oling. Tajribani kamida uch marta turlicha vaqtlar oralig'ida takrorlang.
5. Tajribani yuqoridagi kabi barcha lampalar bilan bajaring.
6. Natijalarni quyidagi jadvalga kiriting:

	№	P (W)	Ish (30 sek)	Ish (60 sek)	Ish (90 sek)	Ish (120 sek)
1 ta lampa	1					
	2					
	3					
2 ta lampa	1					
	2					
	3					
3 ta lampa	1					
	2					
	3					
1 ta LED lampa	1					
	2					
	3					
2 ta LED lampa	1					
	2					
	3					

7. Tajribalar natijalaridan foydalanib, lampalar to'la quvvat bilan ishlaganda qancha vaqt ichida qancha elektr energiyasi sarf qilishini va bu energiya uchun qancha pul to'lanishi kerakligini hisoblang. Masalan, Lampa bir sutka davomida taxminan 6 soat yonib turgan bo'lsa, u bir haftada va bir oyda qancha elektr energiyasi sarf qiladi va bu energiya uchun qancha pul to'lanishi kerak ($1kVt \cdot soat$ elektr energiyasi uchun 01.10.2023 dan 295 so'm)

8. Cho'g'lanma lampa va LED lampalar sarf qiladigan elektr energiyani va unga to'lanadigan pul miqdorlarini taqqoslang.

Ushbu laboratoriya ishini bajargan talabalar elektr iste'molchilarida ajraladigan quvvatni o'lash bilan birgalikda, elektr tokining bajargan ishini ham aniqlaydilar, hamda zamonaviy Led lampalarning cho'g'lanma lampalarga nisbatan energiya jihatidan qanchalik darajada tejamli ekanligiga ishonch hosil qiladilar.

REFERENCES

1. Nurillayev B.N. Fizika o'qitish jarayonida o'zgaruvchan tok zanjirlarining to'la qarshiligini hisoblash metodikasi. Maqola. Pedagogika. –2015. –№2. 53-60 бетлар.
2. Toshxonova J.A., Rizayev T., Maxmudova X.M., Nurillayev B.N. O'zgaruvchan tok zanjiridagi aktiv, induktiv, sig'im qarshiliklar va ularga asoslangan laboratoriya ishlari. Metodik qo'llanma. –T.: TDPU. 2006. -84 b.

3. Ачкасова Г.А., Разумовского Э.К. Сборник задач по теории электрических цепей. –М.: Радио и связь. 1984. –242 б.
4. **Барсуков, В.И.** Физика. Электричество и магнетизм: учебное пособие /В.И. Барсуков, О.С. Дмитриев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 252 с. – 300 экз. – ISBN 978-5-8265-0866-4
5. <https://minenergy.uz/uz/news/view/1984>